

النشرة

تصدر عن بطريركية أنطاكية وسائر المشرق - السنة السادسة والعشرون - العدد الثالث - ٢٠١٧

القديس

بابيلا
الأنطاكي

PAVONE

مشروع بلمندي طموح

المسيح

والكتاب المقدس

والكنيسة

مختصر تاريخ

الكرسي الأنطاكي

المقدس - ٢

تنمية المواهب

عند الشباب - ٣

قاعدة بيانات ترجمات العهد
الجديد إلى العربية PAVONe
مشروعٌ بلمنديّ طموح

د. إيلي الضناوي

PAVONe
Platform of the
Arabic Versions Of
the New Testament
pavone.uob-dh.org

سورة القدر مرقص

اجيئ ليوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب
تعيال النبي هاندا مرسل ملاكي امام حياك
يسهل طريقك قد امانك صحت

في مقدّمة «الكتاب المقدّس بالعربيّة»، الصادر العام ٢٠١٣، يقول الأب سيدني غريفيث، أستاذ الدراسات المسيحيّة العربيّة في جامعة أميركا الكاثوليكية: «ما تزال دراسة الكتاب المقدّس بالعربيّة في مرحلة الطفولة». رُبّ سائل:

**لماذا لم تتطوّر هذه الأبحاث؛ وما سبب ما آل إليه واقع دراسة
ترجمات الكتاب المقدّس إلى العربيّة؟**

**هل الأسباب مرتبطة بقيمة هذه الترجمات أم أنّها تعود إلى
الباحثين والدارسين؟**

هل من أسباب أخرى تتخطى النصّ ودارسه؟

ما لا شكّ فيه أنّ قيمة هذه الترجمات العربيّة تتجاوز بأشواط قيمة ما نعرفه اليوم عنها، وذلك للأسباب التالية:

أولاً: حجم التراث المحفوظ

تضمّ المكتبات العالميّة وخزائن المخطوطات والأديار والكنائس عدداً كبيراً من المخطوطات، التي تحوي مقاطع من الكتاب المقدّس أو نصّه كاملاً. نفتقد اليوم إلى إحصاءٍ دقيقٍ يعطينا صورةً واضحةً عن عدد مخطوطات الكتاب المقدّس باللغة العربيّة المحفوظة في بلدنا وفي المكتبات العالميّة، إلا أنّ عدد المخطوطات التي تمّ التعرف إليها يشكّل كنزاً حضارياً هيباً.

ثانياً: تنوع أشكال نص الإنجيل

بالمقابل، يوجد إجماع على أن المخطوط الفاتيكانية العربي رقم ١٣ يحوي أقدم نص للأناجيل، وهو يعود إلى القرن التاسع (نشر إلى أن المخطوط لا يحمل أية إشارة واضحة إلى تاريخ النسخ أو الترجمة).

وَصَلْنَا نَصَّ الْأَنْجِيلِ الْأَرْبَعَةَ بِأَشْكَالٍ مُتَعَدِّدَةً، أَبْرَزْهَا:
- الترتيب حسب السياق العادي أي: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. نشر هنا إلى أن معظم المخطوطات التي تتبع هذا الشكل تتضمن عناصر ليتورجية (رؤوساً وعناوين بالإضافة إلى تقسيمات أمونيوس وجداول يوسابيوس التي تعود إلى القرن الرابع).

ولكن، من المؤكد إذ أن الترجمات المؤرخة الأقدم تعود إلى القرن الميلادي التاسع. ماذا عن القرون السابقة؟ من المؤكد أن الأناجيل كانت قد عُرِّبَت قبل القرن التاسع وأن هذه العملية لم تتوقف وما تزال مستمرة إلى اليوم!

- الترتيب حسب الروزنامة الكنسية أو ما يُعرف بالأناجيل الطقسية (Lectonaries). وصل إلينا العدد الأكبر من مخطوطات الأناجيل وفق هذا الشكل. تعكس هذه المخطوطات البيئة الكنسية التي نَسَخَتْهَا (حَطَّتْهَا) وذلك عبر الدورة الليتورجية التي يبنى اختيار القراءات على أساسها.

رابعاً: الانتشار الجغرافي الواسع للترجمات العربية
في التراث المسيحي العربي، يُعتَبَرُ الكتاب المقدس أكثر الكتب تعريباً. كانت المؤلفات المسيحية تُعَرَّبُ بخاصة من اليونانية والسيرانية في مراكز معروفة (دير القديسة كاترينا بمصر، دير مار سابا بفلسطين، أديار أنطاكية، بغداد...) فنتشر النسخ ويتم تداولها في الأوساط المسيحية الأخرى من دون الحاجة إلى إعادة تعريبها. في ما يتعلق بالكتاب المقدس، نجد في الدير الواحد أكثر من ترجمة من مصادر جغرافية متنوعة: مصر، فلسطين، بلاد الشام، آسيا الصغرى، العراق، وصولاً إلى إسبانيا.

ثالثاً: تعدد الحقب الزمنية التي تُرجمت فيها كتب العهد الجديد

أقدم نسخة عربية مؤرخة من العهد الجديد تمت في دمشق في العام ٨٦٧ م. إنه المخطوط العربي رقم ١٥١ المُعَرَّبُ عن السيرانية والم محفوظ في دير القديسة كاترينا بمصر. يحوي المخطوط كتاب أعمال الرسل، رسائل بولس والرسائل الجامعة. أما أقدم المخطوطات المؤرخة التي تحوي الإنجيل بالعربية فهو إنجيل طقسي بحسب تقويم كنيسة أورشليم يعود إلى العام ٨٩٧ م، وهو محفوظ في المخطوط العربي السينائي رقم ٧٢.

خامساً: الغنى اللاهوتي وتنوعه

كُلُّ الكنائس الناطقة، بشكلٍ كاملٍ أو جزئي، بالعربية، عرِّبَت الأناجيل من أجل استخدام خاص ومتعدد وذلك في

جَنَّبَ زَمَنِيَّةٍ وَأَمَاكَنَ مَتَنَوَعَةَ. كُلَّ تَرْجَمَةٍ هِيَ تَفْسِيرٌ لِلنَّصِّ. إِنَّمَا كَالْمَرَّةِ الَّتِي تَعَكَّسَ فِيهَا الْمَقَارِبَاتِ اللَّاهُوتِيَّةِ وَطَرَائِقِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْإِيمَانِ الْخَاصَّةِ بِكُلِّ كَنِيسَةٍ. بِنَاءِ عَلَيْهِ، نَعْتَقِدُ أَنَّ تَرْجَمَاتِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ تَشَكَّلُ كَثْرًا لَمْ يَكْتَشِفْهُ بَعْدُ الْبَاحِثُونَ فِي الْأَهْوَاتِ الْمَسِيحِيَّةِ لَدَى النَّاطِقِينَ بِالضَّادِ.

ثامناً: تنوع استعمالات النَّصِّ الإنجيلي

يَدْخُلُ النَّصُّ الْكِتَابِيُّ فِي جَمِيعِ مَكُونَاتِ الْكِنَائِسِ الْمَسِيحِيَّةِ: فِي الْبِيْتُورْجِيَا، فِي التَّعْلِيمِ، فِي التَّعْبِيرِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّحْدِيدَاتِ الْعَقِيدِيَّةِ، فِي الْأَدَبِ الدِّفَاعِيِّ وَفِي غَيْرِهَا... لِذَلِكَ نَجِدُ النَّصَّ الْكِتَابِيَّ بِأَشْكَالٍ مَتَنَوَعَةً فِي التَّرَاثِ الْمَسِيحِيِّ بِشَكْلِ عَامٍّ، كَمَا فِي كِتَابَاتٍ أُخْرَى بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِخَاصَّةٍ، مَا يُعْرَفُ بِالْأَدَبِ الدِّفَاعِيِّ أَوْ أَدَبِ الْمَنَافَعَةِ. يُشَكِّلُ التَّوْطِيفُ الْمَتَعَدِّدُ لِلنَّصِّ عَامِلٌ غَنِيٌّ وَإِثْرًا لَيْسَ فَقَطْ لِهَجْهَةِ النَّصِّ بَلْ لِهَجْهَةِ الْجَمَاعَةِ الَّتِي تَسْتَعْمَلُهُ كَشَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْهُوِيَّةِ.

مَعَ قِيَمَةِ هَذِهِ التَّرْجَمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ نَصَّ الْإِنْجِيلِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَقِيَ خَارِجَ اِهْتِمَامِ عُلَمَاءِ الْكِتَابِ الْمُقَدَّسِ فِي الْغَرْبِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُ نَصٌّ ضَعِيفٌ مَتَرْجَمٌ فِي الْقَرْنِ الْمِيلَادِيِّ الثَّامِنِ، وَبِالتَّالِي لَا يُقَدَّمُ الْكَثِيرُ لِمَشْرُوعِ اكْتِشَافِ النَّصِّ الْأَصْلِيِّ لِلْأَنْجِيلِ. بِالْمُقَابِلِ أَظْهَرَ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ اِهْتِمَامًا كَبِيرًا بِالتَّرْجَمَاتِ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا أَقْرَبُ زَمَنِيًّا لِلنَّصِّ الْيُونَانِيِّ.

مشروع بلمندي طموح من أجل وضع التراث العربي للأنجيل في الواجهة

بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، أُطْلِقُ مَرْكَزُ الْإِنْسَانِيَّاتِ الرَّقْمِيَّةِ فِي جَامِعَةِ الْبَلْمَنْدِ مَشْرُوعَ «قَاعِدَةِ بَيَانَاتِ تَرْجَمَاتِ الْعَهْدِ الْجَدِيدِ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ». أُطْلِقُ عَلَى هَذَا الْمَشْرُوعِ الطَّمُوحِ اسْمُ PAVONE أَي الطَّاوُوسِ بِاللُّغَةِ الْأَلْبَانِيَّةِ. نَشِرُ إِلَى أَنَّ الطَّاوُوسَ رَمَزٌ مَسِيحِيٌّ قَدِيمٌ يَرْمِزُ إِلَى الْقِيَامَةِ وَالْخُلُودِ، وَأَنَّ أَلْوَانَ هَذَا الطَّائِرِ تُعْثَلُ تَعَدُّدُ التَّرَاثِ الْمُرْتَبِطِ. يَسْعَى الْمَشْرُوعُ إِلَى تَحْقِيقِ ثَلَاثَةِ أَهْدَافٍ:

سادساً: تنوع الأصول اللغوية التي تمَّ التعريب عنها

كُتِبَ الْإِنْجِيلُ بِاللُّغَةِ الْيُونَانِيَّةِ، تَشْهَدُ الْمَخْطُوطَاتُ عَلَى أَنَّ التَّرْجَمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ لِلْأَنْجِيلِ لَمْ تَحْصَلْ فَقَطْ عَنِ اللُّغَةِ الْيُونَانِيَّةِ إِذَا اسْتَنْدَتْ إِلَى اللُّغَاتِ «الرَّسْمِيَّةِ» فِي الْكِنَائِسِ أَوْ تِلْكَ «الشَّائِعَةِ» بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. نَجِدُ فِي التَّرَاثِ الْمَخْطُوطِ تَرْجَمَاتٍ عَنِ السَّرْيَانِيَّةِ وَالْقِبْطِيَّةِ وَاللَّاتِينِيَّةِ. تَحْفَظُ هَذِهِ التَّرْجَمَاتُ عَنَاصِرَ نَضِيَّةٍ مُمَيَّزَةٍ قَدْ تَسَاعَدَ أَمِيَانًا فِي تَعْمِيقِ فَهْمِنَا لِلنَّصِّ الْأَصْلِيِّ الْيُونَانِيِّ. نَشِرُ هُنَا إِلَى أَنَّ أَقْدَمَ التَّرْجَمَاتِ هِيَ التَّرْجَمَةُ السَّرْيَانِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالْبَسِيطَةِ (Peshitta) وَالَّتِي بَدَأَتْ فِي الْقَرْنِ الْمِيلَادِيِّ الثَّانِي وَاتَّخَذَتْ شَكْلَهَا الْحَالِيَّ ابْتِدَاءً مِنَ الْقَرْنِ الْخَامِسِ، وَالتَّرْجَمَةُ اللَّاتِينِيَّةُ فِي الرَّبِيعِ الْآخِرِ مِنَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ، وَالْمَعْرُوفَةُ بِالْفُولْغَاتِ أَيْ «التَّرْجَمَةُ الشَّائِعَةُ»، بِالْإِضَافَةِ إِلَى التَّرْجَمَاتِ الْقِبْطِيَّةِ ابْتِدَاءً مِنَ الْقَرْنِ الْمِيلَادِيِّ الثَّانِي.

سابعاً: تنوع العائلات النَّصِيَّةِ

لَمْ يَنْتَقِلْ نَصُّ الْأَنْجِيلِ الْيُونَانِيِّ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ وَصَلْنَا عَلَى شَكْلِ عَائِلَاتٍ مُتَّيِّزَةٍ اِخْتِلَافَاتٍ نَضِيَّةٍ (variants)، لَمْ تُعْتَمَدِ عَائِلَةٌ وَاحِدَةٌ كَأَسَاسٍ لِلتَّرْجَمَاتِ إِلَى اللُّغَاتِ الْأُخْرَى، بَلْ فِي الْكَثِيرِ مِنَ الْأَحْيَانِ كَانَ الْمَتَرْجِمُ يَعْتَمِدُ أَكْثَرَ مِنْ تَقْلِيدِ نَضِيٍّ وَبِلْجَا إِلَى الْاِنتِقَاطِيَّةِ فِي خِيَارَاتِهِ. أَذَتْ هَذِهِ الْمَنْهَجِيَّةُ إِلَى ظُهورِ نَصُوصٍ جَدِيدَةٍ تَدْخُلُ فِيهَا الْعَائِلَاتُ النَّصِيَّةُ الْمَتَنَوَعَةُ. بِنَاءً عَلَيْهِ، تُشَكَّلُ

أهداف المشروع

1. إظهار غنى الترجمات العربية وتنوعها.
2. المساهمة في إعادة النص العربي التي دائرة البحث والدراسة.
3. إظهار العلاقة الجدلية بين النص والجماعة التي عربته.

١. إظهار غنى الترجمات العربية وتنوعها.

باللغة العربية، التي وصلت إلينا والمحفوظة في المكتبات الوطنية والعالمية.

٢. المساهمة في إعادة النص العربي إلى دائرة البحث

والدراسة.

٣. إظهار العلاقة الجدلية بين النص والجماعة.

٢. منح اهتمام خاص للإنجيل الطقسي؛ أفضت

الدراسات السابقة للإنجيل الطقسي على أهميته وعدد أشكاله

الذي يفوق الأشكال الأخرى. وتالياً، لا يمكن تعميم ما توصلت

إليه على كل الترجمات. من أجل حل هذه المشكلة أعطى هذا

المشروع الإنجيل الطقسي مكانة محورية في المشروع.

من أجل تحقيق هذه الأهداف حوت هذه القاعدة

مجموع النصوص العربية للأنجيل المحفوظة في المخطوطات

بالإضافة إلى الاقتباسات من الأنجيل الواردة في الأدب العربي

وفي ما كتبه المسلمون عن المسيحيين حتى القرن العاشر،

بالإضافة إلى الاقتباسات الكتابية في المؤلفات المسيحية القديمة.

تمكّن هذه المنصة الباحث أو المتصفح من البحث عن آية من

الإنجيل فيستطيع الوصول إلى كل الترجمات العربية لهذه الآية

كما وردت في المصادر المتعددة وذلك في حقبات متنوعة.

٣. إدراج الاقتباسات من الإنجيل كما وردت في كتابات

المسلمين في الألفية الأولى؛ أسقطت الدراسات السابقة

لمشروعنا الحقبة التاريخية التي لم تصل إلينا منها نصوص

مكتوبة بخاصة حقبة ما قبل الإسلام حتى منتصف القرن

الثامن. وتالياً، افترضت أن غياب النسخ المخطوطة يوازي

غياب الترجمة. أولى مشروعنا اهتماماً خاصاً بهذه الحقبة،

فعمل على استخراج الآيات التي استشهد بها الكتّاب المسلمون

بالإضافة إلى الإشارات غير المباشرة إلى النص الإنجيلي.

خصائص قاعدة البيانات PAVONE

١. مكتبة المخطوطات الرقمية: تضم هذه القاعدة

مكتبة رقمية تطمح إلى جمع كل نسخ مخطوطات الإنجيل

٤. تطوير المقاربة المنهجية: من حيث المنهجية، اعتمدت

من حفل إطلاق PAVONE

الدراسات السابقة بشكل عام على تقنية واحدة هي دراسة التناظر اللفظي أو ما يُعرف بـ Verbal agreement. نشر إلى أن هذه التقنية تعجز عن الوصول إلى نظام تركيب الجُمَل (syntax) الذي يُقدِّم معلومات حاسمة حول العلاقة بين الترجمات واللغات التي أُجِدت عنها. اعتمد مشروعنا مقارنة وطرق وأدوات اللغويات الحاسوبية (computational linguistics) التي تُمكن الباحث من معالجة النص على أكثر من مستوى.

5. ربط الترجمة بالجماعة التي

أنتجتها؛ يولي المشروع اهتماماً كبيراً بالترجمات والطبعات السابقة للإنجيل في الكنيسة الأرثوذكسية. في هذا السياق يعمل المشروع على نشر الترجمة التي طبعها البطريرك أثناسيوس دباس في مطلع القرن الثامن عشر في حلب وهي أوّل طبعة للإنجيل بالعربية في الشرق، وهي أيضاً أقدم طبعة أرثوذكسية. أظهر المشروع أن طبعة البطريرك دباس دخلت ضمن المصادر التي اعتمدت عليها ترجمة فاندريك البروتستانتية في منتصف القرن التاسع عشر.

قاعدة البيانات متاحة مجاناً للجميع. يمكن الوصول إليها بالرابط:

pavone.uob-dh.org